

Влияние COVID-19 на мировую экономику

Цветкова Елена Александровна, кандидат экономических наук, доцент
Московский педагогический государственный университет

Аннотация. Статья посвящена анализу влияния коронавируса на мировую экономику, включая домохозяйства, организации и государства. Проанализировано состояние различных рынков и отраслей в 2020 году. Предложены варианты дальнейшего развития.

Ключевые слова: COVID-19, мировая экономика, нефть, замедление темпов экономического развития, экономический кризис, волатильность.

Summary. The article is devoted to the analysis of the impact of coronavirus on the world economy, including households, organizations and states. The state of various markets and industries in 2020 was analyzed. Options for further development are proposed.

Keywords: COVID-19, world economy, oil, slowdown of economic development topics, economic crisis, volatility.

В условиях глобализации локальные проблемы быстро перерастают в общемировые. Так произошло и с коронавирусом (COVID-19), который в конце 2019 года быстро перешел границы Китая и начал свое победоносное шествие по миру, нанося ущерб всем сферам жизни человечества. В своей статье мы остановимся на влиянии коронавируса на экономическую сферу.

В связи с высокой заразностью и быстрым распространением нового вируса, отсутствием информации о механизме и последствиях его действия, чтобы снизить масштабы заражения и предотвратить развитие эпидемии, многие организации, населенные пункты, страны стали закрываться с февраля 2020 года. Последствия принятых мер ощутили на себе все экономические агенты.

Для домохозяйств: ограничилась свобода передвижения (и не только в пределах мира, но даже собственного микрорайона), появилась необходимость осваивать электронный бизнес, перестраиваться на удаленный режим работы и обучения, приобретать компьютеры и гаджеты для связи с работодателями, клиентами, школами, ВУЗами и т.д. через Интернет-каналы. Не все к этому были готовы на финансово, ни морально, ни технически. Плюс у многих домохозяйств сократились доходы в связи с увольнением с закрывающихся предприятий и ростом инфляции.

Для организаций: работа предприятий многих отраслей была запрещена (музеи, кинотеатры, кафе и рестораны, торговые центры, строительство и т.д.), в связи с чем предприятия терпели не только экономические, но даже и бухгалтерские убытки, для сокращения которых проводились сокращения численности персонала или даже полностью закрывались предприятия, не сумев перестроиться на новый режим. А в чем заключался новый режим? Ведение электронного бизнеса с курьерской доставкой. В более выигрышном положении оказались предприятия, производящие и реализующие продукты питания и товары первой необходимости; промышленные предприятия и склады с непродовольственными товарами на протяжении полугода были закрыты. На длительное время прервались устоявшиеся международные связи в связи с закрытием границ. Образовательные организации перешли на дистанционный режим работы, но темпы и качество оказались очень

вариабельными: кто раньше практиковал дистанционные технологии, тот оказался в лидерах, остальные (и на уровне организаций, и на уровне педагогов, и на уровне обучающихся) были вынуждены быстро подтягиваться, чтобы оставаться конкурентоспособными. Сократились авиаперелеты – авиаперевозчики терпят текущие убытки и снижение стоимости акций в связи с неизвестностью. Почти в 2 раза упали обороты в автомобильной отрасли.

Для государств: снизились налоговые поступления, выросли расходы на поддержку здравоохранения, пострадавших отраслей и граждан. Из-за начавшейся паники людей (особенно в феврале-марте 2020 г.) образовались проблемы на фондовом, валютном рынках. Государство должно ликвидировать провалы рынка.

Таким образом, COVID-19 затормозил экономическую деятельность всех регионов и стран.

Замедление экономик отдельных стран вызывает отток инвестиций из них, так как снижается уровень дивидендов.

Чтобы стимулировать падающие экономики государства начали снижать ключевые ставки и запускать печатные станки, раскручивая инфляцию.

На сырьевых, валютных, фондовых рынках отмечается высокая волатильность. Это вполне ожидаемый результат на фоне остановившихся производств, предприятий торговли и сферы услуг. Спрос на нефть и газ снизился – соответственно упала цена на эти сырьевые товары. Чтобы попытаться восстановить свои доходы, государства с высокой сырьевой составляющей в экономике обесценивают национальные валюты, стремясь вернуться к прежнему уровню доходов в национальной валюте. Есть и второй способ – увеличить поставки сырьевых товаров, компенсировав этим снизившиеся цены; но для нефти есть ограничения на применение этого способа – квоты ОПЕК. Разновекторные интересы стран приводят к конфликту на экономической и политической почве.

При проседании фондового рынка на 30% валютный рынок вырос на 10%. Но в паре рубль-доллар рост был подстегнут упоминавшимся снижением цен на нефть.

Экономический кризис вследствие распространения коронавируса схлопнул пузырь по драгоценным металлам, продемонстрировав спекулятивность инструментов хеджирования.

К осени 2020 года была пройдена только первая волна коронавируса. Но эксперты считают, что коллективный вирусный иммунитет формируется в три волны: первая была зимой-весной 2020 г., вторая – ожидается осенью-зимой 2020 г., третья – зимой-весной 2021 г. Таким образом, негативные последствия экономического кризиса еще проявились не в полной мере; замедление экономического развития

будет продолжаться. Это краткосрочная перспектива.

Однако по законам циклического развития данная ситуация является идеальным базисом для долгосрочного инвестирования. Но это будет касаться только тех, кто сможет выжить. Механизмы рыночного отбора налицо. Драйвером экономического подъема станут новые технологии, которые позволят перейти в 6-й цикл Кондратьева, преодолев дно, которое пока что еще не достигнуто. Но ожидать быстрого роста не приходится.

Литература:

1. <https://www.tadviser.ru/index.php/>
2. <https://internetboss.ru/vliyanie-koronavirusa-na-ekonomiku/>